

PARTICULARITĂȚILE INTENTĂRII PROCEDURII DE INSTITUIRE A MĂSURILOR DE OCROTIRE JUDICIARE ÎN FORMAT ELECTRONIC

PARTICULARITIES OF THE INTRODUCTION OF THE PROCEDURE FOR THE INSTITUTION OF JUDICIAL MEASURES IN ELECTRONIC FORMAT

CZU: 347.51:343.211.3:004

DOI: 10.5281/zenodo.6616387

Dionis BRÎNZĂ,
Doctorand, USM

Summary

The initiation of procedures for the establishment of legal protection measures in electronic format implies the initiation of those procedures through the application of modern information and communication technologies. This method of initiation these procedures contains specific features such as: how to sign the application, how to certify the annexes to the application, how to submit the application in the court, etc.

Keywords: *legal protection measures, initiation of proceedings, electronic format, information technology, electronic signature, electronic document.*

Intentarea procesului civil este faza incipientă a oricărui proces civil. În acest sens, pe bună dreptate în doctrina de specialitate se indică că, procesul civil în mod inevitabil se declanșează prin producerea fazei de intentare, care constă din acțiunile procesuale întreprinse de către justițiabil și de către judecător în scopul accederii efective la justiție [1, p. 16].

Faza intentării este specifică atât pentru procedurile contencioase cât și pentru cele necontencioase, inclusiv procedurii de instituire a măsurilor de ocrotire judiciare. Așadar, procedura de instituire a măsurilor de ocrotire judiciară se întentează prin depunerea de către petiționar a cererii în modul stabilit de legislație, iar judecătorul este obligat în termenul stabilit să întreprindă una din soluțiile prevăzute de art. 169, 170, 171 CPC.

Dezvoltarea tehnologiilor informaționale într-un ritm destul de accelerat, precum și, rolul și locul acestora, din ce în ce mai important în toate sferile activității umane, au dus pe cale de consecință și la demararea unor procese de digitalizare a procedurilor judiciare în întreaga lume, modificările operate la Codul de Procedură Civilă moldav fiind o dovadă clară că Republica Moldova nu este o excepție în acest sens [2, p. 289]. Astfel, prin Legea nr. 17 din 05.04.2018 legiuitorul a stabilit posibilitatea aplicării în carul procesului civil a tehnologiilor informaționale și de comunicații moderne.

Din cele menționate deducem că la moment există o reglementare a procedurii de intentare a cauzei de instituire a măsurilor de ocrotire judiciare în format

electronic. Așadar, devreme ce există o reglementare legislativă, este necesar din punct de vedere doctrinar de a identifica și de a descrie toate particularitățile caracteristice intentării procedurii de instituire a măsurilor de ocrotire judiciare în format electronic.

Actualitatea temei supuse cercetării rezidă din mai multe considerente. În prim rând, actualitatea prezentei teme rezultă din faptul că procedura privind măsurile de ocrotire, din care fac parte și cauzele de instituire a măsurilor de ocrotire judiciare, este una relativ nouă, fiind instituită prin Legea nr. 66 din 13.04.2017. Astfel, respectiva procedură nu a fost cercetată în modul convenit de către comunitatea științifică. Totodată, caracterul nou al respectivei proceduri coroborat cu lipsa unei cercetări științifice în domeniu, creează în practică numeroase lacune aplicative.

La fel actualitatea temei supuse cercetării rezidă din modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 17 din 05.04.2018, prin care se instituie noi reglementări și anume posibilitatea depunerii actelor în formă electronică, prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor. Actualitatea temei cercetate rezidă și din lipsa suportului teoretic care ar trata subiectul dat și ar crea o viziune mai clară și amplă asupra noilor modificări și asupra mecanismului prin care v-or fi implementate.

Totodată, este important de menționat că potrivit art. VI alin. (2) al Legii nr. 17 din 05.04.2018, prevederile ce se referă la circulația actelor de procedură prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor intră în vigoare odată cu crearea condițiilor de implementare. Așadar, procedura de depunere a cererilor privind instituirea măsurii de ocrotire judiciară în format electronic va fi posibilă după ce autoritățile statale vor crea condițiile necesare implementării Programului integrat de gestionare a dosarelor. Acest fapt evidențiază și mai pronunțat actualitatea temei cercetate, ori, este necesar de a depista toate neconcordanțele și toate lacunele, venind cu propuneri de *lege ferenda* pentru înlăturarea lacunelor și perfecționarea legislației, până la intrarea în vigoare a respectivelor prevederi.

La fel, actualitatea temei supuse cercetării rezultă și din situația pandemică care persistă în Republica Moldova și în întreaga lume. Ori depunerea cererii de instituire a măsurilor de ocrotire judiciare în format electronic omite necesitatea de deplasare la sediul instanței de judecată, și contactarea cu alte persoane. La fel din cauza situației pandemice multe instanțe de judecată stabilesc regimuri speciale de muncă, limitând în acest sens accesul justițiabililor în sediul instanței de judecată, făcând imposibilă depunerea în mod fizic a cererii de intentare a măsurilor de ocrotire judiciare.

Importanța temei date, este justificată prin însuși impactul pe care îl au T.I.C. asupra sectorului justiției în general și asupra desfășurării procesului civil în particular. Astfel utilizarea T.I.C., este considerată unul dintre elementele-cheie pentru îmbunătățirea în mod semnificativ a administrării justiției. T.I.C. pot fi folosite pentru a spori eficiența, accesul, promptitudinea, transparența și responsabilitatea

celor care efectuează justiția, contribuind la furnizarea serviciilor judiciare adecvate, dar și facilitând accesul la justiție pentru justițiabil, acestuia din urmă creându-i-se căi suplimentare și facilitându-i posibilitățile de a accede la justiție.

Drept **scop** al prezentei lucrări ne propunem să identificăm și să descriem toate particularitățile caracteristice ale intentare procedurii de instituire a măsurilor de ocrotire judiciare în format electronic, totodată identificând lacunele și neconcordanțele legislației în vigoare în domeniu, și să formulăm propuneri de *lege ferenda* pentru înlăturarea lacunelor și perfecționarea legislației.

Pornind, de la scopul propus stabilim următoarele obiective: identificarea și descrierea particularităților intentării în format electronic a procedurii de instituire a măsurilor de ocrotire judiciare; identificarea lacunelor și neconcordanțelor legislației în vigoare; formularea propunerilor de lege ferenda pentru înlăturarea lacunelor.

Legislația în vigoare prevede că, instanța de judecată intentează procesul civil la cererea persoanei care revendică apărarea unui drept al său încălcat sau contestat, libertății ori a unui interes legitim [3, art. 7 alin. 1]. Procedura de instituire a măsurilor de ocrotire judiciare la fel se intentează la cererea justițiabilului, care este denumit petiționar.

Cererea privind instituirea măsurilor de ocrotire judiciare trebuie să corespundă prevederilor art. 166 și 167 CPC coroborat cu art. 307 CPC. Totodată, o astfel de cerere transmisă în format electronic trebuie obligatoriu să conțină adresa electronică înregistrată în Programul integrat de gestionare a dosarelor a petiționarului și după caz a reprezentantului. Cererea se semnează de către petiționar sau avocatul acestuia cu semnătură electronică avansată calificată.

La cererea de chemare în judecată urmează a fi anexate actele stipulate la art. 167 și 307 alin. (2) al CPC. În acest sens este important de menționat că art. 167 alin. (1) lit. a) CPC prevede obligativitatea certificării pe propria răspundere a copiilor de pe înscrisurile anexate. Legislația în vigoare nu prevede în ce formă urmează a fi prezentate anexele la cerere și care este modul de certificare a copiilor înscrisurilor anexate. Această omisiune a legiuitorului reprezintă o lacună legislativă. În acest sens formulăm următoarea propunere de *lege ferenda* pentru înlăturarea acestei lacune, și anume: art. 167 alin. (1) lit. a) CPC să fie suplinit cu o teză nouă după cum urmează „Înscrisurile anexate la cererea de chemare în judecată depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarului, se scanează și se semnează cu semnătură avansată calificată, fiind depuse sub formă de document electronic”.

O altă problemă apare în cazul în care cererea este depusă de către un avocat sau avocat stagiar în interesul petiționarului. Or art. 8 alin. (5) al Legii cu privire la avocatură nr. 1260 din 19.07.2002 prevede expres care este modul de certificare/adeverire a copii de pe acte necesare pentru acordarea asistenței juridice. Așadar, potrivit normei precitate, *avocatul sau avocatul stagiar certifică copiile prin semnătura și ștampila sa, în cazul în care dispune de aceasta, cu indicarea datei și*

menționarea corespunderii cu originalul. Din norma precitată rezultă direct că avocatul sau avocatul stagiar este obligat să indice pe copia anexată, data certificării și mențiunea că „*copia corespunde cu originalul*”. În acest sens venim cu următoarea propunere, ca înscrisurile anexate la cerere să fie scanate și depuse sub formă de document electronic în modul stabilit conform propunerii de *lege ferenda* expusă *supra*, iar în cerere/cerere de chemare în judecată la rubrica anexe, de indicat în dreptul fiecărui înscris anexat sintagma „*copia corespunde cu originalul*”.

Cererea privind instituirea a măsurilor de ocrotire judiciare semnată electronic împreună cu anexele se depun în instanța de judecată prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor.

După introducerea cererii în instanța de judecată aceasta este repartizată în termen de 24 ore, judecătorului sau completului de judecată în mod aleatoriu, prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor. În termen de 5 zile de la repartizare judecătorul sau după caz completul de judecată trebuie să adopte prin încheiere una din soluțiile prevăzute de art. 168, 169, 170 sau 171 CPC. Încheierea judecătorească de primire, de refuz, de restituire sau de a nu da curs cererii, se aduce la cunoștință petiționarului și/sau reprezentantului său prin intermediul poștei electronice care este înregistrată în Programul integrat de gestionare a dosarelor.

Concluzii: În urma analizei efectuate deducem importanța fazei intentării procesului civil inclusiv pentru cauzele de instituire a măsurilor de ocrotire judiciare.

Intentarea procedurii de instituire a măsurilor de ocrotire judiciare în format electronic se caracterizează prin particularități care se referă în special la modul de semnare și de depunere a cererii în instanța de judecată.

Totodată, în concluzie dorim să reiterăm propunerea de lege ferenda, și anume art. 167 alin. (1) lit. a) CPC să fie suplinit cu o teză nouă după cum urmează „*Înscrisurile anexate la cererea de chemare în judecată depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarului, se scanează și se semnează cu semnătură avansată calificată, fiind depus sub formă de document electronic*”.

Referințe bibliografice:

1. Belei E., Borș A. ș.a. *Drept procesual civil. Partea specială*. Chișinău: Tipografia "Lexon-Prim", 2016.
2. Căpățînă M. *Rezumatul tezelor de master anii de studii 2018-2020*. Chișinău: CEP USM, 2020.
3. Codul de procedură civilă, nr.225 din 30.05.2003. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 285-294, din 03-08-2018.